

MINTAQA ASALARICHILIGIDA KLASTERLASHDAN FOYDALANIB IQTISODIY GEOGRAFIK VA BIOLOGIK SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Muxitdinov Xudayar Suyunovich

Qarshi muhandislik - iqtisodiyot instituti professori, i.f.d

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13220896>

Annotatsiya: Ushbu maqola mintaqada asalarichilikni rivojlantirishda klasterlash yondashuvining iqtisodiy, geografik va biologik samaradorlikka ta'sirini tahlil qiladi. Asalarichilik klasterlari nafaqat asalarichilik mahsulotlarini ishlab chiqarishni ko'paytirish, balki ushbu sohani ekologik va iqtisodiy jihatdan barqaror qilishda muhim rol o'ynaydi. Maqolada klasterlashning asalarichilik sohasidagi afzalliklari va imkoniyatlari, mintaqaning tabiiy va iqtisodiy sharoitlariga mos keluvchi strategiyalar ko'rib chiqiladi. Shuningdek, asalarichilik klasterlarining biologik xilma-xillikni saqlash va oshirishga qo'shgan hissasi ham tahlil qilinadi. Maqolada keltirilgan ma'lumotlar va tavsiyalar mintaqada asalarichilik sohasida klasterlash orqali samaradorlikni oshirish uchun amaliy yo'nalishlar taqdim etadi.

Kalit so'zlar: Asalarichilik, klasterlash, iqtisodiy samaradorlik, geografik samaradorlik, biologik samaradorlik, mintaqada rivojlanishi, ekologik barqarorlik, biologik xilma-xillik.

Jahonda oziq-ovqat mahsulotlari etishtirishda qishloq xo'jaligini mintaqaviy tashkil etishning hususan asal etishtirishning asosiy tamoyil va omillarining makon va zamonda o'zgarishi, asal etishtirishning iqtisodiy geografik va biologik tadqiq qilishning nazariy-uslubiy jihatlari va asosiy yo'nalishlari, mintaqalar ekologik hususiyatlarini belgilash va ularga resurslarni taqsimlashning vazifalari belgilab olingan.

Qishloq xo'jaligini hududiy tashkil etish etishda asalarichilikni – hududiy jarayonida ma'lum vazifani bajaruvchi, majmualiy tabiiy va ijtimoiy -iqtisodiy omillar ta'sirida shakllangan asalarichilik majmualarining optimal joylashtirish maqsadga muvofiq. Bu yerda joylashtirishga salbiy ta'sir etuvchi omillarni bartaraf etish jamiyat ehtiyojidan kelib chiqib, asalarichilikni rivojlantirish nuqtai-nazaridan olib boriladi.

Qishloq xo'jaligida oziq-ovqat mahsulotlari etishtirish tarmoqlarining rivojlanishi, hududiy tashkil etish jarayonlari munosabati bilan vujudga kelgan muammolarni o'rganish turli metod yoki usullar, yondashuvlar yordamida amalga oshirilishini takomillashtirishga harakat qilamiz.

Mintaqada asalarichiligi uchun uchun eng muhim hisoblangan mintaqaviy geografik taqqoslash, xaritalashtirish, rayonlashtirish, matematik modellashtirish kabilarining nazariy-uslubiy ahamiyati kattaligi, shuningdek, asalarichilik tarmoqlarini joylashtirish va rivojlantirishga oid klassik ilmiy g'oya va qonuniyatlarni, respublikamiz mintaqalari sharoiti va bozor munosabatlarini hisobga olgan holda, tanqidiy o'rganish va ulardan samarali foydalanish ham ilmiy ishning nazariy jihatlarini mustahkamlash uchun ob'ektiv zaruriyat hisoblanadi.

Tadqiqot doirasida asalarichilik tarmoqlarining rivojlanishi va hududiy tashkil etilishi, unga ta'sir qiluvchi omillarni o'rganish eng avvalo majmualiy va tizimli yondashuvni talab qilishi, omillarni aniqlash, ularni atroflicha tahlil qilish va baholash esa qishloq xo'jaligi tarmoqlarining rivojlanish va joylanish qonuniyatlarini hamda tarmoqda vujudga kelgan muammolarni ochib berishi va ayni vaqtda bunday metodologik yondashuv o'rganiladigan voqeaning kelajagi, istiqbol rivojlanishidagi ustuvor yo'nalishlarni ilmiy nuqtai nazardan asoslab berishga xizmat qiladi.

Qishloq xo'jaligida asalarichilikni iqtisodiy geografik va biologik xususiyatlaridan foydalanib bozor iqtisodiyoti sharoitida asalarichilikni hududiy tashkil etish hamda ekologiyaning sifat jihatdan o'zgarishini baholash usullari ishlab chiqilgan hamda O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi va hududiy boshqarmalari tizimi amaliyotida foydalanilgan. Natijada, agrar sektorda amalga oshiriladigan tadbirlarning samaradorligini oshirishda hamda asalarichilikga ta'sir qiluvchi omillarni aniqlash hamda ularning ta'sirini miqdoriy usullar yordamida baholash imkonini beradi.

Bu urinda asalarichilik rivojlanishining huquqiy-meyoriy asoslari va landshaftlarning salohiyati, bozor iqtisodiyoti sharoitida asalarichilikni rivojlantirishning huquqiy-meyoriy asoslari, O'zbekiston asosiy landshaftlarining tabiiy-ekologik jihatlari va ulardan foydalanish imkoniyatlari, O'zbekistonda ekologiyaning buzilishiga yul quymaslikka asos bo'ladi.

Asalarichilik mamlakatimizning oziq-ovqat mahsulotlari etishtirish tarmoqlaridan biri sifatida nafaqat aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashda, balki iqtisodiyotning boshqa sohalarini rivojlantirish va ekologiyani asrashda ham muhim o'rin egallaydi. Respublikamizda iqtisodiy islohotlarning dastlabki bosqichlaridanoq mulkni davlat tasarrufidan chiqarish va xususiyashtirish, turli mulk shakllarining teng huquqligiga tayanuvchi ko'p ukladli iqtisodiyot tizimini barpo etishga shu urinda asalarichilikni rivojlantirishga ham alohida e'tibor berildi.

Hukumatning bir qator qarorlarida istiqbolda oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqaruvchi subyektlar sifatida asalarichilik xo'jaliklarini rivojlantirish ham nazarda tutilgan. Bu xususda Prezident farmonlari, Vazirlar Mahkamasi qarorlari va bir qancha qonunlar qishloq xo'jaligida islohotlarning jadal olib borilishi uchun huquqiy-me'yoriy asos sifatida xizmat qiladi.

Asalarichilik xo'jaligi hozirgi kunda jahon, milliy va mintaqaviy iqtisodiyot tarkibida yetakchi o'rinlarni egallaydi. Biroq uning rivojlanishi va ixtisoslashuvi turli mamlakatlarda turlicha kechadi; rivojlanayotgan davlatlarda asalarichilik xususan, ko'proq ekstensiv holatda bo'lsa, ilg'or mamlakatlarda u intensiv ko'rinishga ega. Shunga mos tarzda Asalarichilikning samaradorligi, mehnat unumdorligi ham geografik ham biologik jihatdan farqlanadi. Ayni vaqtda, asalarichilikning asosiy xususiyatlari ushbu tarmoqning rivojlanish va joylanishini belgilab beradi.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida asalarichilikni barqaror rivojlantirish, mavjud salohiyatdan unumli foydalanish, iqtisodiyot tarmoqlari va yo'nalishlarini o'zaro muvofiqlashtirish, aholi turmush darajasini yaxshilash, ekologik muammolarni hal qilishda innovatsion nazariy va uslubiy qarashlarni ishlab chiqish dolzarb bo'lib turibdi. Asalarichilik hududlarining katta qismi cho'l zonasida joylashgan viloyatlarning mamlakat qishloq xo'jaligidagi ahamiyati katta bo'lib, mazkur mintaqalarda respublika agrar sohasidagi mahsulotlarining asosiy qismi yaratilmoqda.

O'zbekiston iqtisodiyotida agrar islohotlar va cho'l hududlarida asalarichilikning rivojlanishi, mamlakat oziq-ovqat xavfsizligi va ekologiya xavfsizligini ta'minlashda asalarichilik tarmoqlarini rivojlantirish imkoniyatlari, O'zbekiston Respublikasida asalarichilik tarmog'i rivojlanish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda tutgan o'rni hamda kelgusida belgilab berilgan vazifalardan kelib chiqib, ichki va tashqi bozorlar ehtiyojlari asosida rivojlanib boradigan an'anaviy ishlab chiqarishidan zamonaviy va samarali

agrobiznesga o'tish qo'llab-quvvatlanmoqda. Shu maqsadda asalarichilik ishlab chiqarishini innovatsion rivojlantirish, yangi texnologiyalarni keng joriy etishga katta e'tibor berilmoqda.

Qashqadaryo yalpi hududiy mahsulotining tarmoqlar bo'yicha tarkibining farqlanishiga iqtisodiyot tarmoqlari ixtisoslashuvining turli-tumanligi, urbanizatsiya darajasi va tabiiy-iqlim sharoitlari kabi omillarning ta'sir doirasi kattaligi asosiy sabab bo'ladi. Qishloq xo'jaligining asalarichilik tarmog'ida mahsulotlarni yetishtirish hajmi viloyatlar va iqtisodiy rayonlar kesimida bir-biridan farq qiladi. Bunga asosiy sabab sifatida hududlarning tabiiy-iqlim sharoitlari va asalarichilik ixtisoslashuviga ta'sir ko'rsatuvchi iqtisodiy-ijtimoiy kabi omillarni ko'rsatish mumkin. Iqtisodiy rayonlar bo'yicha asalarichilikning maydonlari tarkibida katta qismi Janubiy (22 %) va Muborak (20,7 %) iqtisodiy rayonlarida to'plangan bo'lib, Quyi Nishon (11,7 %) va G'uzor (9,1%) iqtisodiy rayonlarida esa bu ko'rsatkich nisbatan kam. Mintaqa chul zonalarini xususan, yaylovlarning asosiy qismi Chiroqchi (20,7 %), Muborak (19,7 %) va Janubiy (19,3 %) iqtisodiy rayonlarida to'plangan bo'lsa, eng kam ulush Qarshi (10 %) iqtisodiy rayoniga tegishli. Iqtisodiy rayonlarning asosiy asal mahsulotlarini yetishtirishdagi salmog'i bo'yicha Kitob va Yakkabog' iqtisodiy rayonlarining yetakchiligini ko'rish mumkin.

Tarmoqda o'sish kuzatilsada aholining domiy ko'payishi natijasida asal mahsulotlari bilan mamlakat to'liq o'z ehtiyojini qondira olmayapti. «Iste'mol savati»ning maqbul tuzilmasini shakllantirish, innovatsion texnologiyalarni amaliyotga joriy etish, ekologik toza hududlarni saqlash choralarini ko'rish, milliy, mintaqaviy va xalqaro darajada ekologiya tizimi doirasida yangi innovatsion loyihalarini amalga oshirish, xavflarni taqsimlash bo'yicha xalqaro va mintaqaviy kelishuvlarni ishlab chiqish, asal etishtirish samaradorligini oshirishning eng muhim yo'li sifatida ekologik toza maydonlarining tarkibini takomillashtirish kabilar ham mamlakat oziqovqat xavfsizligini ta'minlashda qishloq xo'jaligi sohasini barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Asalarichilikni rivojlantirish kalit sifatida tanlab olingan Qashqadaryo viloyatining ixtisoslashuvi va rivojlanishi, cho'l hududlari tarmoqlararo majmualar va agrar-industrial siklning shakllanishi, mintaqa asalarichilik hududiy tarkibi va agrogeografik rayonlashtirish natijalari ishlab chiqarishida ekologik sikllarning shakllantirishning iqtisodiy va ekologik afzalliklari hamda mintaqaviy sharoitda asalarichilik xo'jaligi rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi iqtisodiy geografik va biologik rayonlashtirish tamoyili asosida rivojlantirish maqsadga muvofiq.

Asalarichilik ishlab chiqarishini hududiy ixtisoslashuvining takomillashtirish uchun hozirgi talabga javob bera oladigan, tarmoq tarkibini shakllantirish bilan birga, ularning intensiv tarzida rivojlantirish g'oyat muhimdir. Mintaqaning agroiklim, ekologik nuqtai nazardan kelib chiqqan holda uzoq yillar davomida shakllangan asalarichilik xo'jalik ixtisoslashuv yo'nalishiga ayrim o'zgartirishlar kiritishga to'g'ri kelmoqda.

Qashqadaryo yangi o'zlashtirilgan hududlari asalarichilik sikli rivojlanishida ham ma'lum imkoniyatlar bor. Bu ikki siklning o'zaro aloqadorlikda rivojlanishi, o'z navbatida, tog'-kon hamda yoqilg'i-energetika (neft-gaz) sikllari bilan birgalikda Janubiy O'zbekiston yangi o'zlashtirilgan hududlari iqtisodiyotini shakllantiradi. Bu xususiyat respublikaning boshqa mintaqalari uchun ham xos bo'lib agrar-industrial siklning boshqa turdagi sikllar bilan aloqadorlikda rivojlantirish asalarichilik xo'jaligini intensiv rivojlantirishga sabab bo'ladi.

Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarining o'zaro o'xshashligi nafaqat ularning geografik joylanishida, balki bu ma'muriy birliklarning geografik xususiyati, ya'ni daryo havzasi ta'sirida tarixiy geografik jihatdan shakllanganidir. Shu bilan birga bu o'ziga xos hududiy tabiiy xo'jalik tizimi ichki tafovutlarga ega bo'lib, geomorfologik, agroiqlimiy, geodemografik xususiyatlari bilan bog'liq.

Aynan shular ta'sirida har ikki viloyatda Quyi, O'rta va Yuqori agrogeografik rayonlar vujudga kelgan. O'zbekiston mintaqalari asalarichilik xo'jaligi ixtisoslashuvi va yer maydonlaridan foydalanishda kelib chiqadigan muammolar va ularni yechimiga qaratilgan ustuvor yo'nalishlar tahlil qilishdan kelib chiqqan holda ko'rib chiqqanda, ularning muammo va istiqbollari ham har xil. Shu bilan birga ayrim mintaqalar o'rtasida ma'lum darajada o'xshashliklar ham bor va ularning mamlakat asalarichilik xo'jaligi rivojlanishi strategiyasini aniqlashda e'tiborga olinishida asosiy ahamiyat kasb etadi.

Mintaqaviy sharoitda asalarichilik xo'jaligi rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi iqtisodiy geografik va biologik omillar agrogeografik rayonlashtirish tamoyillari amaliyotda foydalanilgan. Natijada, viloyatlar va mintaqalarda iqlim sharoitlarini hisobga olib asalarichilik xo'jaligi ixtisoslashuviga qaratilgan chora-tadbir loyihalarini ishlab chiqish imkonini beradi.

Mintaqa asalarichilik xo'jaligida yer resurslaridan oqilona foydalanishning mintaqaviy muammolari, mamlakat yer resurslaridan samarali foydalanish va asalarichilik xo'jaligi hududiy tashkil etilishini takomillashtirishning ustuvor yo'nalishlari bayon qilingan va qo'yilgan vazifalarni yechimiga qaratilgan ilmiy va amaliy natijalarga erishilgan. Iqlim muhitida joylashgan mintaqa sharoitida, meliorativ holatini barqaror holatda saqlash muhim muammo hisoblanadi. Chunki, yerlarining tabiiy holatini qoniqarli darajada baholansa-da, bu borada, xususan tekislik maydonlarida ayrim hal qilinmagan masalalar mavjud. Bunday hududlarga yer resurslaridan qishloq xo'jaligida foydalanish asosida yuzaga kelgan o'ziga xos geokologik muammolarni bartaraf etish uchun amaliy dasturlarni ishlab chiqish talab etiladi.

Shu nuqtai-nazardan, past sifatli yerlarning ilmiy asoslangan holda hududiy tashkil etish, maqsadga muvofiq. Shuningdek, cho'l hududlarida sarflanayotgan mablag'larni birinchi navbatda mavjud yerlarning ekologik holatini yaxshilashga yo'naltirish, maqsadli mablag'larning o'zlashtirish samarasini oshirish uchun noqishloq xo'jaligi faoliyati uchun ajratish holatlariga qat'iy barham berish lozim. Bu esa kelajakda mintaqa qishloq yerlarining umumiy sifatini yaxshilanishiga va bu borada olib boriladigan agroiqtisodiy siyosat samaradorligining oshishiga xizmat qiladi.

References:

1. UNEP, 2021, Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication, <http://www.unep.org/greenconomy>
2. Qodirov, Farrux, and Xudayar Muhitdinov. "Features that increase efficiency in the provision of medical services and factors affecting them." *Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali* 2.7 (2022): 192-199.
3. Muxitdinov, Madina Bozorova Xudayar, and Farrux Qodirov. "THE ROLE AND IMPORTANCE OF TELEMEDICINE IN THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE

POPULATION." *International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT*. Vol. 4. 2022.

4. Muxitdinov, Xudayar Suyunovich. "Анализ и прогноз потребительских расходов и уровня доходов населения при неустойчивости цен." (1994).

5. Suyunovich, Mukhitdinov Khudoyar. "Normahmatov Khayriddin Mingliyevich providing health care services to the population of the region." *journal The American Journal of Management and Economics Innovations (ISSN-2693-0811) for 3.02* (2021).

6. Mukhitdinov Kh.S. Econometric Modeling Of Public Service Networks. *Psychology and Education* (2020) 57(8): 625-632 ISSN: 00333077

7. Suyunovich, Muxitdinov Xudoyar, Rakhimov Anvar Norimovich, and Muxitdinov Shoxjaxon Xudoyorovich. "The forecast for the development of the public services sector." *Solid State Technology* 63.6 (2020): 18671-18681.

8. Mukhitdinov, Shoxijaxon Khudoyarogli. "An imitation model of quality utility services to the population." *South Asian Journal of Marketing & Management Research* 10.12 (2020): 44-50.

9. Юлдошев Дониёр Абдурахмонович Ш.Х.Муқхитдинов. "МИНТАҚА ТУРИЗМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ОПТИМАЛ ТАРТИБГА СОЛИШ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ", *ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE*, 2023/2, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7623681>

10. Sh.X. Muxitdinov, "Рақамли иқтисодиёт шароити коммунал хизматлар соҳасини ривожлантиришга таъсир қилувчи омиллар таъсирини баҳолаш", *ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ АХБОРОТНОМАСИ*, 2022/10, 2022/10-2

11. Ш.Х. Мухитдинов, "Қишлоқда коммунал хизмат кўрсатиш сифатини АКТдан фойдаланиб ошириш", 2021/8/7

12. Muxitdinov Shoxijaxon Hudoyorovich," *ECONOMETRIC MODEL OF IMPROVING THE QUALITY OF PUBLIC UTILITIES*", *Journal of Management Value & Ethics*, Том 128, Номер ISSN-2249-9512, *Journal of Management Value & Ethics Gwalior Management Academy (GMA) Publications*.

13. Qodirov, Farrux. "GPON TEXNOLOGIYASI-OPTIK KIRISH TARMOG'I." *АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТЎПЛАМИ* (2018).

14. Qodirov, F. "Ijtimoiy va xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishda sog'liqni saqlash xizmatlarini ekonometrik modellashtirishning ahamiyati." *O'zR FA VI Romanovskiy nomidagi Matematika instituti* (2022).

15. Qodirov, F. "Qashqadaryo hududi aholisiga xizmat ko'rsatish tarmoqlari va ularga ta'sir etuvchi omillar." *O'zbekiston Qishloq Va Suv xo'jaligi" Jurnal* (2022).

16. QODIROV, F. "Axoliga xizmat ko'rsatish soxasining modellashtirishni tizimli imitatsiya qilish." *IJTISODIY ILMIY-AMALIY OYLIK NASHR* (2022).

17. Qodirov, F. "Hududlarda tibbiy xizmatlarni dasturiy paketlar yordamida elektron tibbiy bazasini yaratish." *O'zbekiston Respublikasi Oliy Va o'rta Maxsus ta'lim Vazirligi Namangan Muhandislik-Qurilish Instituti* (2022).

18. Qodirov, F. "Hududlarda tibbiy xizmat ko'rsatishni ekonometrik

modellashtirish." *Xorazm ma'mun akademiyasi axborotnomasi* (2022).

19. Qodirov, F. "Qashqadaryo viloyati aholisiga tibbiy xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirishning istiqbollari." *O'ZBEKISTON QISHLOQ VA SUV XO'JALIGI»* àà «AGRO ILM (2022).

20. Qodirov, F. "Qishloq aholisiga sog'liqni saqlash xizmatlari ko'rsatish tarmoqlari rivojlanish mexanizmining statistik tahlili." *Andijon Mashinasozlik Instituti* (2022).

21. Qodirov, Farrux. "Aholiga tibbiy xizmat ko'rsatishdan olingan daromad va xarajatlarni imitatsion modeli." *Moliya bozorini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari, zamonaviy tendensiyalari va istiqbollari" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallar to'plami* 11.5 (2022).

22. Qodirov, Farrux. "O'ZGARUVCHILARI AJRALGAN VA AJRALADIGAN DIFFERENSIAL TENGLAMALAR." *Journal of Advanced Research and Stability* (2022).

23. Кодиров, Фаррух. "ZAMONAVIY KOMPYUTER O'YINLARI VA ULARNING SINFLANISHI." *Scienceweb academic papers collection* (2019).

24. Qodirov, Farrux. "YER OSTI SUVLARINING FIZIK XOSSALARI, KIMYOVIY TARKIBI, HARAKATI VA GRUNTLARNING SUV O'TKAZUVCHANLIGI, FILTRATSIYA QONUNI." *Analytical Journal of Education and Development* (2022).

25. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Stoks Formulasi. Sirt Integrallari Tadbiqlari/Ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali." (2022): 15.

26. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "O'zgaruvchilari ajralgan va ajraladigan differensial tenglamalar/Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali." (2022): 20.

27. Qodirov, Farrux. "Development of scientific and technological system of management of industrial enterprises. Scienceweb academic papers collection." (2023): 1.

28. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 80-83.

29. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 128-130.

30. Qodirov, F. E. "Methodological aspects and importance of development of medical services through econometric modeling and forecasting options."